

АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Хагбердиева Вазира Джамшед кизи

Рахманов Мамур Ильхомович

Сабурова Умида Исмоил кизи

Научный руководитель: ассистент кафедры детской хирургии №1

Аббасов Хожимухаммад Хабибулаевич

Самаркандский государственный медицинский университет

Узбекистан Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677303>

Abstract: In endocrinology diabetes has a special place because it has a lot of complications and therefore in our work revealed aspects of it on the basis of literary analysis.

Key words: complication, prevalence, aspects, cardiac pathology. Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний, по данным ВОЗ количество больных ежегодно увеличивается на 5-7%, в России зарегистрировано 2,3 млн. больных диабетом, из них 14 тыс. детей и 10 тыс. подростков. Как показывают данные литературных источников, что рост заболеваемости СД определен ВОЗ как эпидемия неинфекционного заболевания, в связи с чем были приняты международные нормативные акты, направленные на борьбу с диабетом. Увеличение числа больных СД подтверждено многими эпидемиологическими исследованиями в основном за счет диабета 2 типа.

Как показывают зарубежные источники, что нарастает и заболеваемость СД типа 1, при этом распространенность СД1 широко варьирует в различных регионах - известно увеличение численности больных в направлении с юга на север и с востока на запад, с максимальным количеством больных в Скандинавских странах, однако выявленные исключения, обосновывают необходимость продолжения эпидемиологических исследований, в том числе в Российской Федерации, где подробные сведения стали появляться лишь в последние годы.

Сахарный диабет (С.Д) является острой медико-социальной проблемой, относящейся к приоритетам национальных систем здравоохранения большинства стран мира вследствие нарастающего распространения данного синдрома, несмотря на постоянное совершенствование лечения.

Будучи распространённым «социальным» заболеванием, СД рассматривается и как фактор риска развития сердечной недостаточности, так и значительно отягощающий её течение. Известно, что СД увеличивает

риск развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) в 5 раз у женщин и 2,6 раз — мужчин .

СД составляет от 85 % до 95 % всех случаев диабета в развитых странах, при этом в государствах развивающихся и с низким уровнем жизни данный показатель может быть ещё выше .При этом распространённость ХСН среди больных с СД составляет от 10 до 22 %, что в 4 раза превышает встречаемость в общей популяции.

По данным Европейской ассоциации кардиологов распространённость ХСН ишемического генеза при сахарном диабете в популяционных исследованиях увеличивается с возрастом и составляет от 0,1-1% среди женщин в возрасте 45-54 лет и до 10-15% в возрасте 65-74 лет, у мужчин – от 2-5% (45-54 лет) до 10-20% (65-74 лет).

По определению ВОЗ, «сахарный диабет - клинический синдром хронической гипергликемии и глюкозурии, обусловленный абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, приводящий к нарушению обмена веществ, поражению сосудов, нейропатии и патологическим изменениям в различных органах и тканях». В соответствии с данным определением, трудно согласиться с широко известной фразой «диабет - образ жизни», особенно в практике педиатра - эндокринолога.

Как описывают специалисты в своих работах, что весь драматизм проблемы сахарного диабета 1 типа в популяции детей и подростков определяется выраженным нарушением качества жизни ребенка, ранним развитием осложнений с инвалидизацией больных и снижением продолжительности жизни

. В периоде детства при плохой компенсации углеводного обмена рано нарушается физическое и половое развитие детей, что ограничивает в дальнейшем трудоспособность больных и приводит к нарушению репродуктивной функции. До настоящего времени высока частота развития кетоацидоза — одного из наиболее опасных осложнений диабета, как в дебюте заболевания, так и вследствие нарушения терапевтической тактики, с высоким риском развития летального исхода. У больных СД повышен риск развития сердечнососудистых заболеваний в достаточно молодом возрасте, при этом летальность больных увеличивается в 2-3 раза .

Как отмечают специалисты ,что у подавляющего числа больных компенсация углеводного обмена в настоящее время весьма далека от

желаемых целей, несмотря на достижения в понимании патогенетических аспектов заболевания и внедрение современных методов лечения - новых препаратов инсулиновых аналогов, применение инсулиновых насосов. При некомпенсированном углеводном обмене больные чаще имеют осложнения, не только микрососудистые, типичные для СД1, но и менее типичных для диабета 1 типа дислипидемии, стеатогепатита, артериальной гипертензии и поражения крупных сосудов.

Врачи многих специальностей сталкиваются с проявлениями СД, так как это заболевание поражает практически все системы организма, однако наиболее часто, наряду с эндокринологами, эти больные лечатся у хирургов. Приблизительно у 25% больных СД диагностируется в хирургических отделениях, куда они госпитализируются для экстренного или планового оперативного лечения. При этом наиболее драматические осложнения СД возникают со стороны, нижних конечностей.

Сахарный диабет стопы (СДС) встречается в различной форме у 30-80% больных СД, что увеличивает риск развития гангрены нижних конечностей в 20 раз и на долю данной категории больных приходится 50-70% общего количества ампутаций нижних конечностей. Ампутация, с одной стороны, спасительная, но с другой калечащая операция. По данным ряда авторов, каждые 5 из 6 ампутаций, не связанных с травмой, производятся больным СД. Если экстраполировать полученные данные на мировой уровень, то количество ампутаций у больных СД в глобальном аспекте составит 55 ампутаций в час. По материалам Национальной комиссии по диабету США, количество больных с СД, перенесших ампутацию нижних конечностей, составляет от 5 до 15%, что в 20-40 раз больше, чем в общей популяции. Послеоперационная летальность составляет 13-35%. Около 30% больных с СД после ампутации одной конечности в течение 1-3 лет подвергаются ампутации второй конечности. Также как отмечают зарубежные авторы количество больных, умерших в течении первых трех лет после операции, достигает 35%, а в течение 5 лет — 60-75%. Кроме того, многие из этих пациентов утрачивают способность к активной жизни. Из-за безысходности, обреченности, беспомощности после произведенной ампутации у больных, развиваются злоба, агрессивность, страх, неврастения. Среди больных СД широко распространены тревожно-депрессивные и астеноневротические нарушения психики (71,8%), что, главным образом, связано с

беспокойством по поводу возможности высокой ампутации нижней конечности .

Как отмечено у авторов литературы ,что прогрессирование эндотелиальной дисфункции, происходящее в условиях гипоксии, сопровождается изменением эластичности сосудистой стенки и повышением концентрации маркеров ЭД в периферической крови . Следует отметить, что до настоящего времени не определена степень выраженности нарушения сосудистой функции у детей с СД1 и сроки ее появления при естественном течении заболевания. Также не уточнена взаимосвязь проявлений эндотелиальной дисфункции и осложнений сахарного диабета у детей и подростков, особенно при их естественном течении .

Таким образом, подводя итоги литературного анализа можно отметить ,что углубленное изучение клинических и патогенетических особенностей диабета, в том числе в контексте вариабельности течения и терапевтических воздействий у больных, необходимо для понимания новых аспектов прогрессирования патологии..

Использованные источники:

- 1.Азова, Е. А. Диагностика нарушений почечной гемодинамики у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа / Е. А. Азова // Вопр. соврем, педиатрии. -2008. №4. - С.143-144.
2. Александров, А. А. Сахарный диабет: болезнь «взрывающихся» бляшек / А. А. Александров // СопзШит-тесИсит. 2001. - №10. - С.464-468.
3. Цизи АРА, Исрофилович М.Ю., Азимовна А.А. и Цизи, RRT (2023). ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ СНГ , 1 (1).
4. Азимова А. и Ахаткулов Т. (2022). ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ БЕССИМПТОМАТИЧЕСКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ. Решение социальных проблем в управлении и экономике , 1 (1), 54-56.
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Маликов, Д. И., Азимова, А. А., & Рахманов, М. И. (2023). ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ И

СТАДИРОВАНИЯ ЛИМФЕДЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. THE BEST STUDENT
OF THE CIS, 1(1).